

UCHQUN NAZAROV “CHAYON YILI” ROMANIDA XARAKTER YARATISH MAHORATI

T.Mo‘minova

FarDU katta o‘qituvchisi, f.f.b.f.d PhD

M.Fazliddinova

FarDU talabasi

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek adabiyotshunosligida roman janri, badiiy nutq va uslub, yozuvchi mahoratini ochoshda xarakter masalalari Uchqun Nazarovning “Chayon yili” romani asosida tahlil etilgan.

Аннотация: В статье анализируются вопросы жанра романа, художественной речи и стиля в узбекском литературоведении, характера в очоше писательского мастерства искры Назарова “год Скорпиона”.

Annotation: The article analyzes the novel genre, artistic speech and style in Uzbek literary studies, the writer's skills in ochosh character issues based on the novel “The Year of Scorpio” by Uchkun Nazarov.

Kalit so‘zlar: roman, xarakter, badiiy asar, badiiy tasvir, badiiy asar tili, uslub, yozuvchi mahorati.

Ключевые слова: Роман, характер, художественное произведение, художественный образ, язык художественного произведения, стиль, мастерство писателя.

Keywords: novel, character, work of art, artistic image, language of fiction, style, skill of a writer.

Jahon adabiyotshunosligida badiiy asar tahliliga doir muammolarni ma’lum bir davr, muayyan adib ijodi, badiiy nutq va uslub, ijodkor mahoratini ochib berish muhim ahamiyatga ega. Badiiy asar poetikasi muammolarini o‘rganish ijodkor tafakkuriga xos jihatlarini, muayyan davr nasrining badiiy ko‘lamini belgilashda alohida o‘rin tutadi.

O‘zbek adabiyotshunosligida jahon xalqlari badiiy tafakkurining o‘zaro ta’siri, milliy roman yaratish nazariyasi, badiiy nutq va uslub tushunchalari, obrazlar mohiyatini belgilashda xarakter masalasi, aniq bir yozuvchi misolida tadqiq etish dolzarflik kasb etadi.

XX asr – o‘zbek adabiyotshunosligi taraqqiyotidagi alohida davr bo‘lib, unda yaratilgan yangi janrlar salmog‘i ortib bordi. Birinchi va ikkinchi jahon urushi, inqiloblar bu vaqtda yaratilgan asar mavzularida bevosita aks ettirildi. XX asr o‘zbek realistik nasrining ko‘rinishlarini xarakterlar yordamida tasvirlash imkoniyatlari kengaydi. O‘tmish voqeliklaridan chiqariladigan xulosalar badiiy asar mazmun ko‘lamini boyitdi.

Uchqun Nazarov o‘zbek realistik prozasining shakllanish davrida samarali ijod qilib, uning taraqqiyotiga sezilarli ulush qo‘shgan san’atkordir. Adibning qutlug‘ nomi oqlanib, ijodiy merosi chin egalariga qaytarila boshlangan dastlabki o‘n yillar mobaynida ko‘proq uning g‘oyaviy jihatlariga urg‘u berib kelindi. Albatta, jamiyatimiz hayotida tub o‘zgarishlar yuz berayotgan, milliy o‘z-o‘zini anglash jarayonlari endigina keng omma ichiga kirib borayotgan paytlarda bu xil yondashuv asosli va zarur edi. Biroq, ma’lumki, adabiy asarni badiiyatga doxil etuvchi narsa unda ifodalangan g‘oya(mazmun)gina emas, bu o‘rinda o‘sha g‘oyaning muvofiq va go‘zal shaklda ifodalanishi yetakchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois Uchqun Nazarov asarlarining badiiy qiymatini, adibning milliy badiiy tafakkurimiz tadrijida tutgan o‘rnini belgilash uchun yozuvchi asarlari poetikasini tadqiq etish muhimdir. Isamat Ergashev “Uchqun Nazarov – ishlab to‘ymaydigan odam. U biz uchun juda katta bir maktab”¹³ deb aytgan edi adib haqida. Uning ushbu gaplari qanchalar haqiqatga yaqinligi mohir yozuvchi va kino ustasi bo‘lmish Uchqun Nazarovning asarlarini o‘qish orqali anglash mushkul emas.

Asar voqealari qahramonlar qiyofasi va xarakterini shakllantirmaydi, yoki tayyor obraz va xarakterlar asar syujetini yaratib bermaydi. Balki voqelik va qahramon, vaziyat va xarakter mutanosib ravishda biri ikkinchisini to‘ldirgani holda rivojlanib, shakllanib boradi. Bu yozuvchining asar syujetini yuzaga chiqarishdagi

¹³ Ergashev I. <https://www.ziyouz.com/books>.

o‘ziga xos uslubi bo‘lib, voqelikning jonli, hayotiy va ta’sirchan talqinini yuzaga keltiradi. Adibning syujet yaratish mahorati shundan iboratki, u asar syujetiga o‘zi yaxshi biladigan, hayotda ko‘rgan, kuzatgan, mukammal o‘rgangan voqealarni asos qilib oladi. Qahramon tanlashda ham aynan shu yo‘ldan boradi. Hikoyalarda voqealar tafsilotidan ko‘ra unga nisbatan adibning tahliliy munosabati ustunlik qiladi. Yozuvchining ayrim hikoyalarida syujet voqealari keskin rivojlanadi, u kitobxonning qiziqishini oshiradi, unda syujet unsurlari aniq tasvirlanadi, ayniqsa yechim salmoqli ahamiyatga ega bo‘ladi.

O‘tgan asrning 70-yillari oxirida o‘zbek yozuvchisi Uchqun Nazarov o‘zbek jamiyati, o‘zbek xalqining kundalik hayoti, uning mentaliteti, odob-axloqi to‘g‘risida uni dunyoga mashhur qilgan “Chayon yili” roman trilogiyasini yozdi. Tarjimon Ingeborg Baldauf tomonidan roman nemis tiliga mahorat bilan tarjima qilingan. “Chayon yili” nemis tiliga “Axloqiy rasm”, ba’zan “Chayon yili” deb tarjima qilingan. Adibning “Chayon yili” asari o‘zgacha bir mahorat bilan yozilganini inkor qila olmaymiz. Romanda xalqning urush davridagi hayoti tasvirlangan. Bu jihatdan romandagi Murodxo‘ja obrazi va uning kirdikorlari tasviri xarakterlidir. Yozuvchi romanda Oynisa, Qayumjon, Ma’sud kabi sof vijdonli kishilar obrazlarini tasvirlash bilan birga, Murodxo‘ja, Hoshimjon singari nopok shaxslarning qiyofalarini ham chizib bergan. Shu orqali urush davridagi mamlakat hayoti qanday bo‘lsa, shundayligicha ko‘rsatgan. “Chayon yili” romanidagi yangilik ham, avvalo, ana shu haqqoniylik bilan bevosita bog‘liq.

O‘zbek adabiyotshunosligida badiiy asar mohiyatini belgilab berishda xarakter masalasi muhim omillardan biri sanaladi. Epik turning ko‘lami jihatidan katta bo‘lgan roman janri xarakter imkoniyatlaridan keng foydalanib, o‘z davrining dolzarb muammolarini yoritib bera oladi. Adabiyotshunoslik nazariyasiga oid darsliklar hamda “Adabiyotshunoslikka kirish”, “Adabiyotshunoslik lug‘ati” va ko‘plab ilmiy kitoblarda xarakterning badiiy asardagi muhim vazifani bajaruvchi xususiyatlari izohlanadi. “Muayyan davr va muhit kishilariga xos eng muhim umumiy xususiyatlar

bilan alohida shaxsga xos individual xususiyatlarni o‘zida uyg‘un mujassam etgan inson obrazi. Badiiy xarakter o‘zida obyektiv va subyektiv jixatlarni birlashtiradi”¹⁴.

Adabiyotshunos Izzat Sulton badiiy asarda xarakter yaratish to‘g‘risida to‘xtalib o‘tar ekan quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi: “Xarakter – insonning tipiklashtirilgan va individuallashtirilgan tasviri. Xarakter kishilarning ma`lum toifasiga xos xususiyatlarni ma`lum davrga, muhitga, kasbg yoshga, jinsga mansub kishilarning sifatlarini yorqinlik bilan ifoda etadi. Xarakterda yozuvchining kishilarga va hayotga munosabati, hayotiy hodisalarga bergan estetik bahosi yaqqol ko‘rinadi”¹⁵. Olimning bu fikrlarida shuni anglash mumkinki, yozuvchi olamni anglash va idrok etish orqali badiiy asar yaratadi. Yozuvchi asar yozishdan asosiy maqsadi insonni tasvirlash ekanligi hech kimga sir emas. Demak, yozuvchi insonni tasvirlar ekan, insonga xos umumiy jihatlarni o‘z asarida ochib berishga intiladi va bu jihatlarni qahramonlar xarakteriga singdirishni maqsad qiladi. Shunday qilib, badiiy asrda xarakter shakllanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkunki, Uchqun Nazarov “Chayon yili” romani qahramonlarining xarakterlarini shunday mahorat bilan yaratadiki, natijada o‘sha davrdagi ijobiy yoki salbiy insoniy fazilatlarini o‘zida mujassam etgan odamlarni umumlashma obrazini o‘quvchiga yaqqol yoritib bera oladi. Mahoratli adib davr illatlarini tasvirlar ekan, u o‘z uslubida borini boricha yoritishga harakat qilgan. Shu orqali urush davridagi mamlakat hayoti qanday bo‘lsa, shundayligicha ko‘rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ergashev I. <https://www.ziyouz.com/books>.
2. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent, 2004. 77-bet.
3. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005. 199-bet.

4. Baxtiyorjon o‘g‘li, Sayidolimov Javoxirbek. "ZAMONAVIY ADABIYOTDA DINIY SYUJETLAR: AN'ANA VA YANGICHA YONDASHUV." *IQRO INDEXING* 8.2 (2024).

¹⁴ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent, 2004. 77-bet.

¹⁵ Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005. 199-bet.

5. Sayidolimov, J. "AGIOGRAPHIC LITERATURE AND FOLKLORE." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.01 (2024): 329-331.

6. Sayidolimov, Javoxirbek Baxtiyorjon o'g'li, and AGIOGRAFIK OBRAZLARNING MAZMUN-MOHİYATIDAGI EVRILISHLAR. "ORIENSS. 2023.№ 3." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/agiografik-obrazlarning-mazmun-mohiyatidagi-evrilishlar> (дата обращения: 09.01. 2024).

7. Sayidolimov, Javoxirbek Baxtiyorjon o'g'li. "Agiografik adabiyotda tazkira." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.12 (2023): 29-32.